

ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE DE *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (FEIJÃO CAUPI) INOCULADO COM *Rhizobium tropici* NA PRÉ-AMAZÔNIA MARANHENSE

Eiderson Silva Cabral - Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós Graduação em Ecologia de Ecótonos, Porto Nacional, TO. E-mail: eiderson.cabral@ifma.edu.br

Antonio Expedito Ferreira Barroso de Carvalho – Universidade Estadual do Maranhão, Departamento de Química e Biologia, Imperatriz, MA.

Ivaneide de Oliveira Nascimento - Universidade Estadual do Maranhão, Departamento de Química e Biologia, Imperatriz, MA.

INTRODUÇÃO

A Fixação Biológica de Nitrogênio constitui a principal via de incorporação de nitrogênio aos ecossistemas terrestres, convertendo o N atmosférico (N₂), que não é assimilável pelos eucariotos, em uma forma assimilável por estes. Este processo ocorre, principalmente, através da ação de organismos fixadores de nitrogênio, também chamados de rizóbios.

A capacidade de fixar nitrogênio é encontrada em vários grupos de microrganismos. Alguns rizóbios que vivem naturalmente no solo, principalmente na rizosfera de algumas plantas têm alta afinidade em desenvolver associações com diversos grupos de plantas. Plantas da família das leguminosas têm demonstrado obter um grande aproveitamento dessa associação com estas bactérias.

Essa associação rizóbio-leguminosa é simbiótica e tem um grande valor ecológico. Essas bactérias são capazes de suprir as necessidades de nitrogênio da planta, além de produzirem hormônios que estimulam o crescimento e a produção, favorecendo também o desenvolvimento do sistema radicular, o que resulta em maior capacidade de absorção de água e de nutrientes do solo,

Essa associação têm sido estudada há décadas por cientistas da Embrapa Agrobiologia, o qual desenvolvem inoculantes agrícolas de diversas espécies para testes em campo. O uso dessa associação tem como objetivo prático aumentar a produção, reduzir o uso de fertilizantes químicos e contribuir para alcançar um padrão de agricultura mais sustentável e menos dependente de insumos, enquadrando-se como uma prática agroecológica.

O *Vigna unguiculata* (L.) Walp., vulgarmente conhecido como feijão-trepa-pau, feijão-de-corda, feijão macassar, entre outros, é uma cultura bastante adaptada à região, devido à sua tolerância à baixa fertilidade do solo, à seca e à temperaturas elevadas, e é uma leguminosa altamente capaz de se beneficiar da fixação biológica de nitrogênio quando em simbiose com rizóbios.

Tratou-se de uma pesquisa pioneira na região, ressaltando ainda mais sua importância, em se tratando de prática com aplicação extensionista, a qual a destinação de sua metodologia foi a pequena produção familiar, visto ser ela a mais prejudicada nas propostas de modernização do espaço rural brasileiro nas últimas décadas e se apresenta potencialmente como campo de aplicação de processos agroecológicos sustentáveis, buscando um melhor aproveitamento do solo e da área cultivável.

OBJETIVO

Analisar a produtividade de *V. unguiculata* (L.) Walp (feijão caupi) inoculado com *Rhizobium tropici*, em condições de campo, sob diversos tratamentos experimentais, com e sem o uso da adubação, visando a obtenção de resultados destes para serem comparados entre si para a constatação da melhor forma de utilização desta prática.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida no Centro de Estudos do Trabalhador Rural/Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural – CETRAL/CENTRU, situado na Rodovia MA-122 Km 04, povoado Pé-de-galinha, município de João Lisboa-MA. A região fica

situada em uma faixa de transição entre o cerrado e a Floresta Amazônica.

O inoculante utilizado foi da estirpe BR322/520/534 de *Rhizobium tropici*, obtida através da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia (EMBRAPA-CNPAB). A variedade de feijão-caupi utilizada foi a BR3 – Tracuetea purificada.

O delineamento experimental adotado foi o de tratamento com repetições inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 4 repetições. Cada parcela totalizou uma área de 6 m² (3m x 2m), e constou de 6 (seis) fileiras espaçadas entre si de 0,5m e distância entre covas de 0,5m. Cada parcela ou repetição foram espaçadas entre si em 1 m. Os tratamentos utilizados foram: **T1** = Sem PK e Sem inoculação (Testemunha); **T2** = Com PK e Sem inoculação; **T3** = Com PK e Com inoculação; **T4** = Sem PK e Com inoculação. Realizou-se a adubação por cova 15 dias antes da semeadura, nos respectivos tratamentos, com base nos resultados das análises de solo através das orientações do laboratório que realizou as análises. A inoculação foi realizada imediatamente antes da semeadura, com base nas recomendações da Embrapa Agrobiologia. O plantio foi do tipo manual direto. Foram semeadas 2-3 sementes por cova.

A colheita foi realizada manualmente 84 dias após o plantio. As duas fileiras centrais foram consideradas como área útil, sendo que cada tratamento contou com 32 amostras, totalizando 124 amostras de plantas para as análises. As plantas foram separadas em parte aérea e raízes. Foi feita a contagem para a determinação do Número de Vagens (NV). A Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) e das Vagens (MSV) foram determinados utilizando balança analítica após secagem em estufa a temperatura de 60 °C até peso constante. Os valores foram anotados à mão e depois digitados e analisados utilizando Software OpenOffice.org Planilha Eletrônica para se armazenar e calcular os valores médios. Realizou os testes estatísticos de Análise de Variância Univariada (ANOVA) com teste F a 5% de probabilidade e Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade utilizando software ASSISTAT®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os testes de Análise de Variância evidenciaram que houve diferenças altamente significativas entre os tratamentos para todas as variáveis analisadas, levando à Rejeição de Hipótese de Nulidade – H₀ em todas elas. Não houve diferenças significativas em todas as variáveis entre as médias dos tratamentos T3 e T4, onde constata-se que não há a necessidade de uso da adubação quando empregada a prática da inoculação, ou seja, o uso da adubação não influenciou no aumento da produtividade de *V. unguiculata* (L.) Walp. Evidenciou-se também que a inoculação também influenciou positivamente na quantidade e qualidade fisiológica dos grãos de *V. unguiculata* (L.) Walp. Quanto à produtividade, em relação à testemunha (T1), T4 foi o tratamento com melhor produtividade, com incremento de 122,27% na variável número de vagens, distante do incremento de 230% obtidos por Xavier *et al.* (2006) e superior aos 45% encontrada por Junior (2009), que analisaram a inoculação com estirpes de espécies do gênero *Bradyrhizobium*. Portanto, constatou-se que o uso da inoculação estimulou a produção de grãos nas plantas, reforçando seu grande valor nutricional, por ser o N parte essencial dos aminoácidos que formam as proteínas.

CONCLUSÕES

O uso da inoculação demonstrou a capacidade de fornecer Nitrogênio à planta de feijão caupi, mostrando consistência quanto aos seus efeitos sobre a qualidade fisiológica desta, influenciando no vigor e no aumento da parte aérea, além do aumento da produção de vagens, mostrando que a prática pode ser utilizada na região como uma ótima alternativa à utilização de insumos agrícolas, estimulando processos ecológicos naturais e contribuindo para a prática de uma agricultura mais sustentável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

JUNIOR, E.M.S. **Eficiência de rizóbios para feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp) em áreas de agricultura familiar na pré-amazônia maranhense.** São Luís: UEMA, 2009. (Dissertação de Mestrado em Agroecologia).

XAVIER, G.R. *et al.* **Avaliação do desempenho de estirpes de rizóbio em feijão-caupi: dados de rede referentes ao 10 ano de experimentação.** Bonito: Fertbio, 2006.